

Humoyun Nazarov

O‘zbekiston Milliy universiteti
«Arxeologiya va etnologiya» kafedrası
katta o‘qituvchisi, t.f.f.d. (PhD)
E-mail: avlayevkamol@gmail.com

MARKAZIY OSIYODA MIGRATSIYALARNING PALEOEKOLOGIK OMILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20741199>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Markaziy Osiyoda aholining migratsion jarayonlariga ta’sir ko‘rsatgan paleoekologik omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqlimiy o‘zgarishlar, landshaft transformatsiyasi, gidrografik tarmoq dinamikasi, aridizatsiya jarayonlari, yaylov resurslarining holati hamda voha tizimlarining rivojlanishi qadimgi aholining joylashuvi va ko‘chishlariga ta’sir etuvchi muhim omillar sifatida ko‘rib chiqiladi. Arxeologik, paleogeografik, palinologik, geomorfologik va tarixiy-ekologik ma’lumotlar asosida Markaziy Osiyodagi migratsiyalarni faqat etnik, siyosiy yoki iqtisodiy omillar bilan izohlash mumkin emasligi ko‘rsatib beriladi. Mintaqaning arid va keskin kontinental iqlim sharoitida suv manbalari, daryo vodiylari, tog‘oldi hududlari, delta zonalari va yaylov resurslari alohida ahamiyat kasb etgan. Nam iqlim bosqichlari yashash uchun qulay hududlarning kengayishiga, vohalarning rivojlanishiga va madaniy aloqalarning faollashuviga xizmat qilgan bo‘lsa, qurg‘oqchilik davrlari migratsion bosimning kuchayishiga, xo‘jalik strategiyalarining o‘zgarishiga hamda aholining ekologik jihatdan barqarorroq hududlarga

siljishiga sabab bo'lgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Markaziy Osiyodagi migratsion jarayonlar iqlim, gidrologik sharoit, landshaft dinamikasi, xo'jalik moslashuvi va mintaqalararo kommunikatsiyalar ta'sirida shakllangan murakkab tarixiy-ekologik hodisa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, paleoekologiya, migratsiya, iqlim o'zgarishlari, aridizatsiya, suv resurslari, landshaft, vohalar, dasht koridorlari, adaptatsion strategiyalar.

Kirish. Markaziy Osiyo tabiat muhiti va inson jamiyatlari o'rtasidagi uzoq muddatli o'zaro munosabatlarni o'rganish uchun eng muhim tarixiy-geografik hududlardan biri hisoblanadi. Mintaqaning Shimoliy Yevrosiyo dashtlari, Eron tog'ligi, Janubiy Sibir, Sharqiy Turkiston hamda Hind-Eron dunyosi oralig'ida joylashganligi uni qadimdan migratsiyalar, madaniy aloqalar va xo'jalik transformatsiyalarining muhim markaziga aylantirgan. Biroq ushbu jarayonlarni faqat etnik, siyosiy yoki iqtisodiy tarix doirasida izohlash yetarli emas.

Markaziy Osiyo sharoitida iqlimiy bosqichlar, gidrografik tizimlarning o'zgarishi, neotektonik jarayonlar, yaylov va voha tizimlarining holati hamda qadimgi jamiyatlarning ekologik moslashuv imkoniyatlari alohida ahamiyat kasb etgan. Shu sababli migratsion jarayonlarni tarixiy-ekologik yondashuv asosida o'rganish dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi. Tarixiy-ekologik yondashuv insonni tabiat muhitining passiv iste'molchisi sifatida emas, balki landshaft, iqlim va xo'jalik amaliyotlari bilan uzviy bog'langan murakkab adaptatsion tizimning tarkibiy qismi sifatida talqin qiladi.

Arid va yarim arid hududlar uchun xos bo'lgan ekologik sharoitlarda harorat, namlik va suv balansidagi nisbatan kichik o'zgarishlar ham aholi joylashuvi, xo'jalik ixtisoslashuvi va migratsion faollikning sezilarli darajada o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan Markaziy Osiyo qadimgi migratsion jarayonlarni paleoekologik nuqtai nazardan tadqiq etish uchun muhim ilmiy laboratoriya vazifasini bajaradi.

Asosiy qism: Markaziy Osiyoda migratsion jarayonlarning paleoekologik omillari masalasi arxeologiya, paleogeografiya,

klimatologiya, tarixiy ekologiya, geomorfologiya va antropologiya fanlari kesishgan nuqtada shakllangan kompleks ilmiy yo‘nalish hisoblanadi. Mintaqadagi migratsiyalar uzoq vaqt davomida asosan etnik harakatlar, madaniy almashinuvlar yoki siyosiy voqealar bilan izohlangan bo‘lsa-da, keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ekologik omillarning ham muhim rol o‘ynaganligini ko‘rsatmoqda.

L.S. Berg Orol dengizi tarixini tadqiq etish orqali suv havzalari va gidrografik tizimlarning tarixiy rivojlanishini yoritgan. S.P. Tolstov qadimgi Oks va Yaksart deltalarini o‘rganib, Xorazm va Orolbo‘yi tarixiy taraqqiyotining daryo o‘zanlari bilan uzviy bog‘liqligini asoslab bergan. V.M. Masson va V.I. Sarianidi Janubiy O‘rta Osiyodagi qadimgi dehqonchilik madaniyatlarini o‘rganish orqali ekologik muhit va xo‘jalik tizimlari o‘rtasidagi aloqalarni tahlil qilganlar. Zamonaviy tadqiqotlarda esa golotsen davridagi iqlim dinamikasi, qurg‘oqchilik bosqichlari va migratsion jarayonlar o‘rtasidagi bog‘liqlik alohida e‘tibor markazida turibdi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Markaziy Osiyoda migratsion jarayonlarning shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatgan paleoekologik omillarni tahlil qilish hamda aholi ko‘chishlari iqlimiy, gidrologik, landshaft, xo‘jalik va demografik omillarning murakkab o‘zaro ta‘siri natijasi ekanligini ko‘rsatib berishdan iborat.

Paleoekologiya geologik va tarixiy o‘tmishda mavjud bo‘lgan ekotizimlar, iqlimiy sharoitlar, tirik organizmlar hamda ularning tabiiy muhit bilan o‘zaro aloqalarini o‘rganadigan fan sohasi hisoblanadi. Arxeologik tadqiqotlarda paleoekologiya qadimgi jamiyatlar faoliyat yuritgan ekologik muhitni qayta tiklash, xo‘jalik tizimlarining shakllanish omillarini aniqlash va migratsion jarayonlarning tabiiy sabablarini tushuntirish imkonini beradi. R.F. Gekker ta‘rifiga ko‘ra, paleoekologiya geologik o‘tmish organizmlarining yashash muhiti bilan o‘zaro munosabatlarini o‘rganadi [2]. Mazkur yondashuv arxeologiyada insonni alohida mavjudot sifatida emas, balki tabiiy imkoniyatlar va cheklovlar

tizimida faoliyat yurituvchi ijtimoiy-biologik mavjudot sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi.

Markaziy Osiyo sharoitida paleoekologik tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. Mintaqa tabiiy muhitining murakkabligi va kontrastligi bilan ajralib turadi. Bu yerda Tyanshan, Pomir, Oltoy va Kopetdog‘ tog‘ tizimlari, Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Murg‘ob, Ili va Chu kabi yirik daryo havzalari hamda Qizilqum, Qoraqum, Ustyurt va Orolbo‘yi kabi ulkan cho‘l hududlari mavjud. Natijada hududda turli xo‘jalik-madaniy moslashuv modellari shakllangan bo‘lib, ular ovchilik-terimchilik, deltaviy-ko‘lbo‘yi xo‘jaligi, voha dehqonchiligi, tog‘oldi dehqonchiligi va ko‘chmanchi chorvachilik tizimlarini o‘z ichiga oladi.

Paleoekologik ma‘lumotlar migratsion jarayonlarni oddiy “kelish” yoki “ketish” modeli bilan izohlash yetarli emasligini ko‘rsatadi. Ko‘plab hollarda aholi harakati mavsumiy ko‘chishlar, yangi ekologik makonlarni o‘zlashtirish, xo‘jalik markazlarining siljishi, almashinuv yo‘llarining o‘zgarishi va madaniy tizimlarning bosqichma-bosqich transformatsiyasi shaklida namoyon bo‘lgan. Shu sababli migratsiya nafaqat demografik hodisa, balki ekologik moslashuv shakli sifatida ham talqin qilinishi lozim.

Markaziy Osiyoning iqlim tarixi nam va quruq bosqichlarning almashinib turishi bilan xarakterlanadi. Pleystotsen davrida mintaqaning tabiiy muhiti muzlik va muzliklararo davrlarning ta‘siri ostida shakllangan. Tyanshan, Pomir va Oltoy tog‘larida muzliklarning kengayishi suv resurslari hajmi, daryo oqimi va tog‘oldi ekotizimlarining mahsuldorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan. Sovuqlashuv davrlarida ochiq dasht hududlarida biomassa kamaygan bo‘lsa, tog‘oldi zonalari va daryo vodiylari nisbatan barqaror ekologik makon sifatida saqlanib qolgan. Natijada qadimgi aholi guruhlari aynan shu hududlarda to‘plangan.

Arxeologik ma‘lumotlar Markaziy Osiyoda inson tomonidan o‘zlashtirish jarayoni ilk paleolit davridayoq boshlanganligini ko‘rsatadi. Janubiy Qozog‘iston, Sharqiy Kaspiybo‘yi va Janubiy Turkmaniston hududlaridan aniqlangan yodgorliklar hozirgi kunda qurg‘oqchil bo‘lgan ayrim hududlar pleystotsenning ma‘lum bosqichlarida ancha qulay ekologik

sharoitlarga ega bo‘lganligini tasdiqlaydi. Bunday holat Sharqiy Turkiston va Gobi kabi Yevrosiyaning boshqa arid hududlarida ham kuzatiladi. Qadimgi manzilgohlarning paydo bo‘lishi odatda ekologik jihatdan qulay davrlar bilan bog‘liq bo‘lgan.

Mustye va so‘nggi paleolit davrlarida, ayniqsa sovuqlashuv bosqichlarida, aholi ko‘pincha dengiz sathidan 700–1500 metr balandlikdagi tog‘oldi hududlarida yashashni afzal ko‘rgan. Bu davrda keng dasht hududlari ekologik mahsuldorlikning pasayishi tufayli kamroq qulay bo‘lib qolgan, tog‘oldi zonalarida esa suv manbalari, o‘simlik qoplami va ov resurslari nisbatan yaxshi saqlangan. Obirahmat va Ko‘lbuloq kabi ko‘p qatlamli paleolit yodgorliklari uzoq muddatli, biroq uzilishlar bilan davom etgan o‘zlashtirish jarayonlarini aks ettirib, qadimgi jamoalarning yuqori darajadagi ekologik moslashuvchanligini namoyon etadi.

Golotsen davrida Markaziy Osiyodagi iqlimiy jarayonlar yangi bosqichga o‘tdi. Muzlik davrining yakunlanishi bilan mintaqada haroratning ko‘tarilishi va namlikning ortishi kuzatildi. Tadqiqotchilar golotsenning bir necha muhim iqlim bosqichlarini ajratib ko‘rsatadilar: boreal bosqich (taxminan miloddan avvalgi 8900–8300-yillar), Atlantika bosqichi (miloddan avvalgi 6000–5000-yillar) hamda subboreal bosqich (miloddan avvalgi 4200–3400-yillar). Ayniqsa miloddan avvalgi V–IV ming yilliklar oralig‘ida kuzatilgan qurg‘oqchilikning kuchayishi xo‘jalik tizimlari va migratsion yo‘nalishlarning sezilarli darajada o‘zgarishiga olib kelgan [4. – B. 212–214].

Palinologik ma’lumotlar golotsen davomida quruq va nam bosqichlarning bir necha marotaba almashganligini ko‘rsatadi. Miloddan avvalgi VIII ming yillikda nisbatan quruq iqlim hukm surgan bo‘lsa, V–IV ming yilliklarda ayrim hududlarda namlikning ortishi va ekotizimlar mahsuldorligining oshishi kuzatilgan. Keyingi bosqichlarda esa aridizatsiyaning kuchayishi natijasida xo‘jalik yo‘nalishlari o‘zgargan, chorvachilikning roli ortgan va aholining harakatchanligi kuchaygan.

Golotsen davridagi ushbu ekologik o‘zgarishlar Markaziy Osiyoda yangi xo‘jalik-madaniy tizimlarning shakllanishiga xizmat qilgan. Tog‘oldi

hududlarida ilk dehqonchilik markazlari vujudga kelgan bo'lsa, cho'l va deltaviy zonalarda ovchilik, baliqchilik hamda chorvachilikka asoslangan moslashuv shakllari rivojlangan. Shu tariqa ekologik muhit nafaqat inson faoliyatini cheklagan, balki madaniy taraqqiyot va migratsion jarayonlarning asosiy yo'nalishlarini ham belgilab bergan.

Markaziy Osiyo sharoitida suv resurslari aholi joylashuvi va migratsion jarayonlarning eng muhim omillaridan biri hisoblangan. Arid va keskin kontinental iqlim hukmron bo'lgan hududlarda daryolar, ko'llar, buloqlar hamda yerosti suvlari nafaqat xo'jalik yuritish imkoniyatlarini, balki uzoq muddatli yashash istiqbollari ham belgilab bergan. Shu sababli gidrografik tarmoqdagi har qanday o'zgarishlar bevosita aholi harakatchanligi va manzilgozlar tizimiga ta'sir ko'rsatgan.

Paleogeografik va geomorfologik tadqiqotlar Markaziy Osiyo daryo tizimlarining pleystotsen va golotsen davrlarida nisbatan beqaror bo'lganligini ko'rsatadi. Iqlimiy tebranishlar, neotektonik harakatlar va suv oqimlarining qayta taqsimlanishi natijasida yirik daryolar o'z yo'nalishlarini bir necha marotaba o'zgartirgan. Bunday jarayonlar vohalarning shakllanishi, qishloq xo'jaligi hududlarining kengayishi yoki qisqarishi hamda aholi ko'chishlarining asosiy sabablaridan biri bo'lgan.

Markaziy Osiyo tarixida suv bilan bog'liq ekologik omillar ayniqsa voha madaniyatlarining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. Sug'orish imkoniyatlari mavjud hududlarda aholining zich joylashuvi kuzatilgan bo'lsa, suv taqchilligi kuchaygan zonalarda esa migratsion faollik ortgan. Shu sababli suv manbalarining mavjudligi ko'pincha iqtisodiy taraqqiyot, demografik o'sish va madaniy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Paleogeografik ma'lumotlarga ko'ra, Amudaryo va Sirdaryo havzalari Markaziy Osiyoning tarixiy taraqqiyotida markaziy o'rin egallagan. Biroq ushbu daryolar bugungi kundagi kabi doimiy va o'zgarmas gidrografik tizim bo'lmagan. Turli davrlarda ularning o'zanlari tabiiy va tektonik omillar ta'sirida bir necha bor o'zgargan.

Masofadan zondlash va geomorfologik tadqiqotlar Sirdaryoning oʻrta oqimida bugungi kunda qurib qolgan koʻplab qadimgi oʻzanlar mavjudligini aniqlagan. Olimlar bu holatni neotektonik koʻtarilishlar va suv oqimining yoʻnalishi oʻzgarishi bilan bogʻlaydilar [5. – C. 33–40]. Oʻzamlarning almashishi natijasida ayrim vohalar tanazzulga yuz tutgan boʻlsa, yangi irrigatsiya imkoniyatlariga ega hududlar paydo boʻlgan. Bu esa aholi punktlarining joylashuvi va migratsion harakatlarga bevosita taʼsir koʻrsatgan.

Shunga oʻxshash jarayonlar Amudaryo havzasida ham kuzatilgan. Tarixning turli bosqichlarida Amudaryo suvlari Sariqamish botigʻi, Uzboy vodiysi va Orol havzasi bilan bogʻlangan. Daryo oqimining yoʻnalishi oʻzgarishi natijasida yangi deltalar shakllangan, eski sugʻorish tizimlari esa foydalanishdan chiqqan. S.P. Tolstov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar qadimgi Xorazm va Orolboʻyi tarixining aynan daryo oʻzamlari evolyutsiyasi bilan uzviy bogʻliqligini koʻrsatib bergan [8].

Mazkur jarayonlar migratsiyani faqat xalqlarning bir hududdan boshqasiga koʻchishi sifatida emas, balki suv resurslarining qayta taqsimlanishiga moslashuv shakli sifatida talqin qilish imkonini beradi. Daryo yoʻnalishi oʻzgargan hududlarda eski xoʻjalik markazlari tanazzulga uchragan, yangi irrigatsiya imkoniyatlari paydo boʻlgan zonalar esa aholi uchun jozibador markazlarga aylangan. Shu tariqa gidrografik tizimlarning beqarorligi Markaziy Osiyo tarixiy taraqqiyotining muhim harakatlantiruvchi omillaridan biri boʻlgan.

Iqlim va gidrologik sharoitlarning oʻzgarishi Markaziy Osiyo landshaftlarining evolyutsiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatgan. Nam iqlim bosqichlarida dasht, oʻrmon-dasht, toʻqay va deltaviy ekotizimlar kengaygan. Bunday sharoitlarda biologik mahsuldorlik ortib, yaylovlar maydoni kengaygan, ovchilik va baliqchilik resurslari koʻpaygan. Aksincha, qurgʻoqchilik kuchaygan davrlarda suv manbalari qisqargan, yaylovlar degradatsiyaga uchragan va choʻllanish jarayonlari jadallashgan.

Mazkur ekologik oʻzgarishlar aholining xoʻjalik strategiyalariga ham kuchli taʼsir koʻrsatgan. Neolit va eneolit davrlarida Markaziy Osiyoda turli

xo‘jalik-madaniy tizimlar shakllangan. Kopetdog‘ tog‘oldi hududlarida Joytun madaniyati asosida ilk dehqonchilik rivojlangan bo‘lsa, Orolbo‘yi va deltaviy hududlarda Kaltaminor madaniyati ovchilik, baliqchilik va dastlabki chorvachilikka tayangan. Bu holat tabiiy muhitning madaniy rivojlanish yo‘nalishlarini belgilovchi omil sifatida namoyon bo‘lganligini ko‘rsatadi.

Miloddan avvalgi IV ming yillikdan boshlab Janubiy O‘rta Osiyoda sug‘orma dehqonchilikning dastlabki shakllari rivojlana boshlagan. Anov–Namozgoh madaniy komplekslari tarkibida irrigatsiya tizimlarining paydo bo‘lishi voha madaniyatlarining shakllanishida muhim burilish yasagan. G.N. Lisitsina ushbu jarayonlarni arid hududlarda sug‘orma dehqonchilik tizimlarining shakllanishidagi muhim bosqich sifatida baholagan [3].

Sug‘orish tizimlarining rivojlanishi insonning tabiiy muhitga ta‘sirini kuchaytirgan. Endilikda aholi nafaqat mavjud ekologik sharoitlarga moslashgan, balki ularni o‘zgartirish va boshqarishga ham intilgan. Shu bilan birga, uzoq muddatli irrigatsiya amaliyoti ayrim hududlarda tuproq sho‘rlanishi, suv resurslarining kamayishi va ekologik degradatsiyani keltirib chiqargan. Natijada ayrim vohalar vaqtinchalik yoki butunlay tark etilgan. Bu jarayon Markaziy Osiyo tarixida ko‘p bora takrorlangan ekologik-demografik sikllarning shakllanishiga sabab bo‘lgan.

Aridizatsiya, ya‘ni qurg‘oqchil sharoitlarning kuchayishi Markaziy Osiyodagi migratsion jarayonlarning eng muhim omillaridan biri bo‘lgan. Suv resurslarining qisqarishi, yaylovlarning degradatsiyasi va tuproq unumdorligining pasayishi aholini yangi ekologik makonlarni izlashga majbur qilgan. Biroq turli xo‘jalik tizimlariga mansub jamoalar ekologik bosimga turlicha munosabat bildirganlar.

Dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi guruhlar odatda yirik daryo vodiylari va barqaror vohalarga ko‘chib o‘tgan bo‘lsa, chorvador jamoalar mavsumiy migratsiyalar ko‘lamini kengaytirgan va yangi yaylov hududlarini o‘zlashtirishga intilgan. Arxeozoologik tadqiqotlar miloddan avvalgi IV–III ming yilliklarga oid yodgorliklarda qoramol, qo‘y, echki va tuya qoldiqlarining mavjudligini ko‘rsatadi. Ayniqsa tuyachilikning

rivojlanishi qurg‘oqchil ekologik sharoitlarga moslashuvning muhim ko‘rinishlaridan biri bo‘lgan [3].

Keyingi tarixiy bosqichlarda ham shunga o‘xshash jarayonlar kuzatiladi. Markaziy Osiyoning cho‘l va yarim cho‘l hududlari doimiy dehqonchilik uchun har doim ham qulay bo‘lmagan, biroq mavsumiy chorvachilik uchun keng imkoniyatlar yaratgan. Shu sababli mobil chorvachilik ekologik inqiroz davrlarida nafaqat omon qolish vositasi, balki samarali xo‘jalik strategiyasi sifatida ham namoyon bo‘lgan. Aholining harakatchanligi iqlimiy beqarorlik sharoitida ekologik moslashuvning eng muhim mexanizmlaridan biri vazifasini bajargan.

Markaziy Osiyoda migratsion jarayonlar muayyan ekologik makonlar va tabiiy-kommunikatsion yo‘nalishlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Tadqiqotlar mintaqada bir necha asosiy migratsion koridorlar mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi. Ularning faoliyati iqlim, gidrologik holat, landshaft dinamikasi va xo‘jalik ehtiyojlariga qarab o‘zgarib turgan. Shu sababli migratsion yo‘nalishlarni doimiy va o‘zgarmas tizim sifatida emas, balki ekologik sharoitlarga moslashib boruvchi dinamik makon sifatida baholash maqsadga muvofiqdir.

Birinchi turdagi migratsion koridorlar yirik daryo vodiylari va voha tizimlari bilan bog‘liq bo‘lgan. Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Murg‘ob, Chu, Ili va Farg‘ona vodiysi kabi hududlar qadimdan aholi zich joylashgan ekologik markazlar vazifasini bajargan. Suv resurslarining mavjudligi bu yerda dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo aloqalarining rivojlanishiga imkon yaratgan. Shu bois migratsion oqimlarning katta qismi aynan daryo vodiylari va vohalar orqali amalga oshirilgan.

Ikkinchi turdagi migratsion koridorlar Qozog‘iston dashtlari, Janubiy Ural va Janubiy Sibir bilan bog‘liq bo‘lgan keng dasht hududlarini qamrab olgan. Ushbu makonlar chorvachilikka asoslangan mobil xo‘jalik tizimlarining shakllanishiga xizmat qilgan. Dasht koridorlari orqali nafaqat aholi harakati, balki madaniy an‘analar, texnologiyalar va iqtisodiy aloqalar ham tarqalgan. Ayniqsa bronza va ilk temir davrlarida bu hududlar

Markaziy Osiyo bilan Yevrosiyo dashtlari o‘rtasidagi aloqalarning asosiy vositachisi vazifasini bajargan.

Uchinchi turdagi migratsion koridorlar tog‘ va tog‘oldi hududlari bilan bog‘liq bo‘lgan. Tyanshan, Pomir, Oltoy va Kopetdog‘ tizimlari ekologik boshpana, mavsumiy yaylovlar va madaniy aloqalar hududi sifatida muhim ahamiyat kasb etgan. Tog‘oldi hududlari ko‘pincha suv resurslari, o‘simlik qoplami va tabiiy himoya omillarining mavjudligi sababli ekologik jihatdan barqarorroq makon hisoblangan. Shu sababli iqlimiy inqiroz davrlarida aholi aynan ushbu hududlarga ko‘chib o‘tishga intilgan.

So‘nggi yillarda olib borilgan paleoklimatik tadqiqotlar Markaziy Osiyo migratsion jarayonlarini yangi nuqtai nazardan baholash imkonini bermoqda. Xususan, Oltoy hududining golotsen davridagi ekologik tarixi bo‘yicha olib borilgan izlanishlar taxminan 6,5–3,6 ming yil avval mintaqada nisbatan iliq va nam iqlim sharoiti mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi. Bunday ekologik qulaylik aholining ko‘payishi, yangi hududlarning o‘zlashtirilishi va madaniy aloqalarning faollashuviga xizmat qilgan [11].

Mazkur ma’lumotlar Markaziy Osiyoning shimoli-sharqiy hududlari qadimgi migratsion va kommunikatsion tizimlarning shakllanishida muhim rol o‘ynaganligini ko‘rsatadi. Ekologik jihatdan qulay bosqichlarda ushbu hududlar aholining ko‘payishi va madaniy innovatsiyalarning tarqalishi uchun zarur sharoit yaratgan.

Boshqa tomondan, Farg‘ona vodiysining janubi-sharqiy qismidagi Talisman g‘orida olib borilgan paleoklimatik tadqiqotlar taxminan 5820–5180 yil avval davom etgan yirik qurg‘oqchilik davrini aniqlagan. Tadqiqotchilar ushbu megazaxira davri ilk transyevrosiyo aloqalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatganligini ta’kidlaydilar. Natijada ayrim voha yo‘nalishlarining ahamiyati pasayib, muqobil dasht marshrutlarining roli ortgan bo‘lishi mumkin [10. – P. 603–611.].

Mazkur ma’lumotlar “voha yo‘li” va “dasht yo‘li” tushunchalarini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Ularni doimiy va o‘zgarmas savdo yoki migratsiya yo‘nalishlari sifatida emas, balki ekologik vaziyatga

qarab faolligi o'zgarib turadigan dinamik tizimlar sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir. Shu jihatdan iqlim va gidrologik omillar migratsion koridorlarning shakllanishi hamda faoliyatida muhim rol o'ynagan.

Markaziy Osiyodagi migratsion jarayonlar murakkab tarixiy-ekologik tizim sifatida shakllangan bo'lib, ularni faqat etnik, siyosiy yoki iqtisodiy omillar bilan izohlash yetarli emas. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, iqlimiy tebranishlar, gidrografik tarmoqning o'zgarishi, landshaft transformatsiyasi, aridizatsiya jarayonlari va xo'jalik moslashuvi migratsion harakatlarning asosiy omillari hisoblangan.

Pleistotsen va golotsen davrlarida nam hamda quruq iqlim bosqichlarining almashib turishi aholi joylashuvi va xo'jalik tizimlarining transformatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Nam bosqichlarda yashash uchun qulay hududlar kengayib, voha tizimlari va madaniy aloqalar rivojlangan bo'lsa, qurg'oqchilik davrlarida migratsion bosim kuchayib, aholi ekologik jihatdan barqarorroq hududlarga siljigan.

Daryo tizimlari va suv resurslari Markaziy Osiyodagi tarixiy taraqqiyotning eng muhim omillaridan biri bo'lib xizmat qilgan. Amudaryo va Sirdaryo o'zanlarining o'zgarishi yangi vohalarning paydo bo'lishiga, ayrim markazlarning tanazzulga yuz tutishiga va aholi ko'chishlarining kuchayishiga sabab bo'lgan. Shu bilan birga, tog'oldi hududlari, vohalar va dasht koridorlari migratsion jarayonlarning asosiy geografik tayanchlari sifatida faoliyat yuritgan.

Xulosa. Shunday qilib, Markaziy Osiyodagi migratsiyalarni tarixiy-ekologik yondashuv asosida tahlil qilish mintaqaning uzoq muddatli taraqqiyot qonuniyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Migratsion jarayonlar ekologik muhit, xo'jalik tizimlari va madaniy aloqalarning o'zaro ta'siri natijasida shakllangan murakkab tarixiy hodisa bo'lib, ularni kompleks tarzda o'rganish kelgusidagi tadqiqotlar uchun muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Берг Л.С. Аралское море. – Санкт-Петербург, 1908. – 580 с.

2. Геккер Р.Ф. Введение в палеоэкологию. – Москва: Издательство МГУ, 1957. – 240 с.
3. Лиситсйна Г.Н. Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении. – Москва: Наука, 1965. – 296 с.
4. Мамедов Э.Д., Трофимов Г.Н. Палеоклимат и эволюция озер в голоцене Закаспия // ВИИ симпозиум по истории озер. – Ленинград–Таллинн, 1986. – С. 212–214.
5. Марколонго Б., Моттеси П. Геоморфологическая эволюция предгорной равнин восточного Копетдага в эпоху голоцена // Археологические вести. – 2000. – №7. – С. 33–40.
6. Массон В.М. Алтын-депе. – Ленинград: Наука, 1981. – 176 с.
7. Сарияниди В.И. Маргуш: древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. – Ашхабад, 2010. – 312 с.
8. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. – Москва: Наука, 1962. – 327 с.
9. Spate M., Leipe C., Motuzaite Matuzeviciute G. Reviewing the palaeoenvironmental record to better understand long-term human-environment interaction in Inner Asia during the Late Holocene // Quaternary International. – 2022.
10. Tan L., Li Y., Cheng H. et al. Megadrought and cultural exchange along the proto-Silk Road // Science Bulletin. – 2021. – Vol. 66. – P. 603–611.
11. Xiang L., Wang C., Zhang H. et al. Prehistoric population expansion in Central Asia promoted by the Altai Holocene Climatic Optimum // Nature Communications. – 2023. – Vol. 14. – Article 3102.

ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. В данной статье анализируются палеоэкологические факторы, оказавшие влияние на миграционные процессы населения Центральной Азии. В исследовании рассматриваются климатические изменения, трансформация ландшафтов, динамика гидрографической

сети, процессы аридизации, состояние пастбищных ресурсов и развитие оазисных систем как важнейшие факторы, определявшие расселение и перемещение древнего населения. На основе археологических, палеогеографических, палинологических, геоморфологических и историко-экологических данных показано, что миграции в Центральной Азии невозможно объяснить исключительно этническими, политическими или экономическими причинами. В условиях аридного и резко континентального климата региона особое значение имели водные источники, речные долины, предгорные районы, дельтовые зоны и пастбищные ресурсы. Влажные климатические фазы способствовали расширению пригодных для проживания территорий, развитию оазисов и активизации культурных контактов, тогда как периоды засушливости усиливали миграционное давление, вызывали изменения хозяйственных стратегий и приводили к перемещению населения в более экологически устойчивые районы. Результаты исследования показывают, что миграционные процессы в Центральной Азии представляли собой сложное историко-экологическое явление, сформировавшееся под воздействием климата, гидрологических условий, динамики ландшафтов, хозяйственной адаптации и межрегиональных коммуникаций.

Ключевые слова: Центральная Азия, палеоэкология, миграция, климатические изменения, аридизация, водные ресурсы, ландшафт, оазисы, степные коридоры, адаптационные стратегии.

PALEOECOLOGICAL FACTORS OF MIGRATIONS IN CENTRAL ASIA

Abstract. This article examines the paleoecological factors that influenced migration processes among the population of Central Asia. Particular attention is paid to climate change, landscape transformation, hydrographic network dynamics, aridization processes, the condition of pasture resources, and the development of oasis systems as key factors affecting the settlement and movement of ancient populations. Based on

archaeological, paleogeographical, palynological, geomorphological, and historical-ecological evidence, the study demonstrates that migrations in Central Asia cannot be explained solely by ethnic, political, or economic causes. Under the arid and sharply continental climatic conditions of the region, water sources, river valleys, foothill areas, delta zones, and pasture resources played a crucial role. Humid climatic phases contributed to the expansion of habitable territories, the development of oasis systems, and the intensification of cultural contacts, whereas periods of drought increased migration pressure, altered subsistence strategies, and led populations to relocate to more ecologically stable regions. The findings indicate that migration processes in Central Asia constituted a complex historical-ecological phenomenon shaped by climate, hydrological conditions, landscape dynamics, economic adaptation, and interregional communications.

Keywords: Central Asia, paleoecology, migration, climate change, aridization, water resources, landscape, oases, steppe corridors, adaptation strategies.